

LIQUEN ESCLEROSO VULVAR POSTERIOR AL FENÓMENO DE KOEBNER, UNA SERIE DE CASOS

VULVAR LICHEN SCLEROSUS AFTER THE KOEBNER PHENOMENON, A CASE SERIES

¹Luz Mariana Mojica-Palacios, ¹Byron Estuardo Gálvez-Trabanino,
¹Tania Isabel Orjuela-Castillo, ^{1,2}Ajakaida Renaud.

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: luzmaymojica.21@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.14096716

Recibido 16 agosto 2024. Aprobado 25 septiembre 2024.

RESUMEN

El fenómeno de Koebner se ha descrito como un factor desencadenante de algunas patologías dermatológicas (psoriasis, vitiligo, y liquen plano). Tiene origen multifactorial que incluye aspectos genéticos, inmunológicos, hormonales, infecciosos, idiopáticos y traumáticos; en este último, se apunta el liquen escleroso vulvar (LEV), dada la sintomatología y hallazgos clínicos. Desde este punto de vista, se realizó un estudio descriptivo de una serie de cinco casos confirmados histológicamente de LEV consecuente a diversos traumatismos, donde se evaluó la efectividad de los factores de crecimiento plaquetario en el tratamiento del LEV posterior al fenómeno de Koebner. El rango de edad osciló entre 26 y 62 años. En cada caso el antecedente del fenómeno de Koebner fue: casos 1 y 5 intervención previa (labioplastia); casos 2 cáncer vulvar (quimioterapia y radioterapia); caso 3 tratamiento con ácido tricloroacético y esteroides; caso 4 cáncer de cuello uterino (recibió quimioterapia y radioterapia e implantes de cesio). Predominó el síntoma resequeadad vaginal en proporción 4:5; los hallazgos clínicos, adherencias de los labios menores y mayores 3:5; además de la fisura vulvar y fimosis del clítoris 2:5. Del total de casos, cuatro recibieron PRP y simultáneamente dos membranas de Choukroun, sumado a láser CO₂. La evolución clínica fue favorable posterior a cada sesión en la mayoría de las pacientes tratadas siendo la proporción 4:5. Se concluyó que la terapia combinada con factores de crecimiento plaquetario y láser CO₂ fue efectiva para tratar el LEV después del fenómeno de Koebner, evidenciado una evolución satisfactoria en la mayoría de casos.

Palabras clave: Fenómeno de Koebner, liquen escleroso vulvar, factores de crecimiento plaquetario, Láser CO₂ fraccionario.

ABSTRACT

The Koebner phenomenon has been described as a triggering factor in some dermatological pathologies (psoriasis, vitiligo, and lichen planus). It has a multifactorial origin that includes genetic, immunologic, hormonal, infectious, idiopathic and traumatic aspects; in the latter, vulvar lichen sclerosus (VLS) is targeted, given the symptomatology and clinical findings. From this point of view, a descriptive study of a series of five histologically confirmed cases of VLS consequent various traumas was performed, where the effectiveness of platelet growth factors in the treatment of VLE following Koebner phenomenon was evaluated. The age range fluctuated from 26 to 62 years. In each case, the antecedent of Koebner phenomenon was: cases 1 and 5 previous intervention (labiaplasty); cases 2 vulvar cancer (received chemotherapy and radiotherapy); case 3 treatment with trichloroacetic acid and steroids; case 4 cervical cancer (received chemotherapy and radiotherapy and cesium implants). The predominant symptom was vaginal dryness in a 4:5 ratio; the clinical findings, adhesions of the labia minora and majora 3:5; besides vulvar fissure and clitoral phimosis 2:5. Of the total number of cases, four of them received platelet-rich plasma (PRP) and simultaneously two Choukroun membranes, in addition to CO₂ laser. Clinical evolution was favorable after each session in most of the treated patients, with a 4:5 ratio. It was concluded that the combined therapy with platelet growth factors and CO₂ laser was effective in treating VLS after Koebner's phenomenon, the majority of cases have shown a satisfactory evolution.

Keywords: Koebner phenomenon, vulvar lichen sclerosus, Platelet growth factors, Fractional CO₂ laser.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de Koebner fue descrito por primera vez en 1876 por el dermatólogo alemán Heinrich Koebner. En la etiopatogenia se describen diferentes mecanismos relacionados con los aspectos genéticos, inmunológicos, hormonales, infecciosos, idiopáticos y traumáticos. Éste último, identifica el fenómeno de Koebner, es frecuente y se puede desarrollar en sitios donde existe el antecedente de cirugía previa, cicatrices por piercings, quemaduras, trauma, tratamientos químicos entre otros ^(1,2).

El fenómeno de Koebner, se ha descrito como una reacción o fenómeno isomórfico de Koebner, es decir, consiste en la reproducción de lesiones patológicas propias de una dermatosis en zonas que han sufrido un traumatismo previo, este fenómeno ha sido descrito en todas las formas clínicas ^(3,4).

También se describe como el desarrollo de lesiones secundarias con las mismas manifestaciones clínicas y características histopatológicas que las lesiones primarias en la piel normal después de un trauma u otros estímulos ⁽⁵⁾.

Los factores desencadenantes del fenómeno de Koebner incluyen trauma físico, estimulación química, estrés mecánico, estimulación iatrogénica e infección patógena. Boyd y Neldner propusieron que las lesiones secundarias de fenómeno de Koebner tenían las mismas manifestaciones clínicas y características histopatológicas que las lesiones primarias. Según la definición, han clasificado el fenómeno de Koebner en cuatro grupos, de los cuales es de sumo interés y pertinencia al presente estudio el fenómeno de Koebner relacionado con la reacción isomórfica inducida por diferentes tipos de estímulos más que por infección o alergia ^(5,6).

Es conocido que el verdadero fenómeno de Koebner ocurre en otras enfermedades dermatológicas como el vitíligo, la psoriasis y el liquen plano, y puede ser inducido por traumatismos, fricciones o presiones repetidas, cicatrices y tatuajes ⁽⁷⁾.

Sin embargo, el abordaje del liquen escleroso se desconoce, esta es una enfermedad inflamatoria crónica común en las mujeres que ocurre alrededor de las áreas anogenitales y de la piel dañada. Los traumatismos cutáneos pueden provocar un aumento de linfocitos CD4+, citocinas y moléculas de adhesión, dando lugar a la aparición de nuevas lesiones por fenómeno de Koebner ⁽⁸⁾.

El liquen escleroso de tipo vulvar es una enfermedad mucocutánea, inflamatoria, crónica, progresiva ⁽⁹⁾, multifactorial y de etiología desconocida, caracterizada por inflamación marcada, adelgazamiento epitelial y cambios dérmicos distintivos, acompañados de manifestaciones de prurito y dolor. ⁽¹⁰⁾ Es más frecuente en mujeres que en varones en una proporción de 10:1; puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo, su mayor frecuencia es entre 40 y 60 años ⁽³⁾.

El diagnóstico de liquen escleroso vulvar se basa en la presencia de manifestaciones clínicas características ya referidas, idealmente con confirmación histológica. La biopsia se debe realizar, sin la aplicación previa de corticosteroides, ya que el procedimiento podría resolver los cambios histopatológicos patognomónicos del liquen; no obstante, una biopsia inespecífica no debería descartar la sospecha clínica de liquen escleroso ⁽¹¹⁾.

El cuadro cutáneo se caracteriza por pápulas o maculo-pápulas, planas, deprimidas con atrofia, fragilidad, excoriaciones y liquenificación, con edema de los labios menores; telangiectasias y púrpuras. En estadios finales, los labios mayores y menores están sellados con oclusión parcial o total del introito vaginal provocando disfunción física, desfiguración de la arquitectura vulvar y deterioro de la calidad de vida ⁽¹²⁾.

Tradicionalmente el tratamiento del LEV es prolongado, está enfocado en reducir los síntomas de prurito y dolor; así como, reducir el riesgo de progresar a carcinoma de células escamosas vulvares ⁽¹¹⁾. El uso de esteroides tópicos ⁽¹⁾ en conjunto con terapia de apoyo psicológico y asesoramiento de hábitos ⁽¹³⁾, han sido considerados el pilar fundamental del tratamiento, con aplicaciones tópicas e intralesional, con el propósito de reducir las placas gruesas e

hipertróficas del liquen ⁽¹¹⁾; uno de los fármacos más utilizados es el propionato de clobetasol ^(12,13).

En los últimos años, se han estudiado otras opciones de tratamiento emergentes del LEV, incluidas las modalidades basadas en energía, como terapia fotodinámica (PDT), ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) y láseres fraccionados de CO₂, intentando encontrar tratamientos más efectivos para el liquen escleroso vulvar que no sean los corticosteroides tópicos ultrapotentes ⁽¹³⁾.

Por otra parte, también están surgiendo y cobrando más fuerza, los tratamientos regenerativos como el plasma rico en plaquetas (PRP), células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo, los cuales han confirmado ser un tratamiento prometedor ^(14,15).

La terapia con plasma rico en plaquetas (PRP) promueve el proceso de curación del tejido al estimular la liberación de citocinas y factores de crecimiento. La eficacia del PRP se basa en el alto nivel de factores de crecimiento como PDGF, TGF-β y EGF, que modulan la proliferación de células mesenquimales y la síntesis de la matriz extracelular.

El PRP ha demostrado ser eficaz para propagar el crecimiento de tejido nuevo y sano en una amplia gama de afecciones médicas, por eso ha sido propuesto para el tratamiento del liquen, aunque hacen falta más estudios para confirmar su eficacia. Sin embargo, los resultados son alentadores; en casos avanzados donde la paciente presente pterigion en introito vaginal, fimosis del clítoris o coalescencia de labios menores, es necesario complementarlo con cirugía ⁽¹⁵⁾.

Es importante destacar que se puede proporcionar nuevos conocimientos para la prevención y el tratamiento del LEV tras fenómeno de Koebner. Según la evidencia actual, la terapia dirigida puede ayudar a prevenir y/o controlar esta patología y mantener estabilidad en la paciente. Aunque el mecanismo de acción de las nuevas terapias todavía no está claro, se cree que lo hace a través de su efecto inmunomodulador, mediante la estimulación de la producción y organización del colágeno ^(5,7).

En este estudio se hizo una revisión de una serie de casos clínicos para evaluar la efectividad de los factores de crecimiento plaquetario PRP y PRF sumados al láser CO₂ fraccionado según sea el caso para el tratamiento del LEV posterior al fenómeno de Koebner, colocado como un procedimiento mínimamente invasivo, con resultados de mejoría tanto en los síntomas como en la atrofia vulvar, favorecido por la síntesis del colágeno que participa en la reparación de los tejidos de la zona vulvar, con la finalidad de lograr el bienestar de la paciente contribuyendo a aumentar su calidad de vida.

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

De un total de ocho casos que presentaron traumatismo vulvar en la zona quirúrgica o por tratamientos químicos, todos desarrollaron el fenómeno de Koebner y posteriormente el Liqueen Escleroso Vulvar (LEV); la biopsia fue el procedimiento que se realizó para confirmar el diagnóstico de LEV. En este estudio se incluyeron cinco casos que cumplieron con el criterio de inclusión, tener registro del historial clínico completo atendido en el Centro Médico San Lucas de República Dominicana.

Caso clínico 1

Paciente de 44 años de edad, con antecedente de labioplastia, refiere que fue operada de una forma incorrecta, por lo que acude a la consulta por presentar resequeidad vaginal y dolor en región vulvar; a la exploración ginecológica, se evidenció adherencia del labio menor izquierdo completamente fusionado (Imagen 1), fimosis del clítoris debido a que no le habían hecho la parte del prepucio clitoriano, al intentar separar los labios se produce una fisura, (Imagen 2).

Se tomó una biopsia que confirmó el diagnóstico LEV, posterior a una labioplastia. Previo consentimiento informado, se realizó debridación del labio menor y mejoró los pilares de la parte superior y clítoris con láser CO₂ fraccionado y colocación de 10 sesiones de PRP. En este caso se reestructuró los pilares de la parte superior del clítoris con fotovaporización láser (Imagen 3).

Imagen 1.

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 2

Imagen 3

Caso clínico 3

Paciente de 26 años de edad, multitratada con esteroides, ácido tricloroacético por sospecha de diferentes patologías del tracto genital, (fisura vulvar recidivante asociado a fenómeno de Koebner). Acude a la consulta por presentar resequeidad vulvar y dolor en región vulvar, refirió que no ha tenido relaciones sexuales en dos años; a la exploración ginecológica, se evidenció fisura vulvar (Imagen 6 y 7); Se tomó biopsia, el resultado confirmó la sospecha de LEV. Recibió tratamiento durante un año con PRP

Caso clínico 2

Paciente de 62 años de edad, con antecedente mórbido de diagnóstico de cáncer vulvar, recibió tratamiento de quimioterapia y radioterapia para una lesión maligna; asiste a la consulta después de 2 años de tratamiento con medicina natural, manifiesta presentar dolor en región vulvar e incontinencia urinaria; al examen ginecológico, se evidenció destrucción de la arquitectura vulvar, vagina estrechada, uretra cerrada, labios fimosados (Imagen 4 y 5).

Inicialmente se realizó debridación de los labios con láser CO₂ y por la apariencia de la lesión se toma muestra para biopsia la cual reporta cáncer vulvar secundario a LEV, provocado por el traumatismo genital al que estuvo expuesta. Posterior a la debridación de los labios con láser CO₂, se colocó membrana de Choukroun restructurando la arquitectura vulvar, más tres sesiones con PRP. No se realizó más seguimiento porque paciente no retornó.

Imagen 6

Imagen 7

y láser CO₂ fraccionado una sesión mensual, al finalizar el tratamiento se da alta a la paciente y posteriormente regresa embarazada.

Caso clínico 4

Paciente de 58 años de edad, presentó una lesión de antecedente, se le realizó histerectomía confirmándose cáncer de cuello uterino; recibió quimioterapia y radioterapia asociado a implantes de cesio, inicialmente rechaza conducta con PRP

por temor a diseminar el cáncer; seis años después, regresa por presentar resequeidad vagina, dolor y ardor; a la exploración ginecológica, se evidenció introito vaginal estenosado con fisura vulvar y cierre de la uretra y vagina (Imagen 8 y 9).

Se tomó muestra para biopsia, reportándose LEV. Se realizó debridación de los labios y configuración de neovagina con láser CO₂ fraccionado, aunado a 10 sesiones con PRP. Actualmente el último control citológico cada 6 meses se reporta normal.

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 12.

Caso clínico 5

Paciente de 38 años, con antecedente de cirugía genital; asiste a la consulta por presentar incontinencia urinaria, ardor y resequeidad vaginal. A la exploración ginecológica, se evidenció labios fusionados incluyendo clítoris fimosado (Imagen 10). Se realizó debridación de los labios adheridos con láser CO₂ fraccionado (Imagen 11) incluyendo toma de muestra para biopsia y se colocaron membranas de Choukroun (Imagen 12). La biopsia confirmó la sospecha de LEV.

Imagen 10

Imagen 11

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo de una serie de 5 casos de pacientes con diagnóstico histológico por biopsia confirmado de LEV, que desarrollaron el fenómeno de Koebner, posterior a un traumatismo genital, por químicos o antecedentes de cirugías previas. Se utilizó una fuente secundaria en la recolección de datos representada por el historial clínico de cada paciente que fue atendida en la consulta del Centro Médico San Lucas de República Dominicana.

Se estableció como criterio de inclusión los registros de pacientes con síntomas de liquen escleroso y algún factor traumático que la paciente presentó en el contexto del fenómeno de Koebner; otro criterio fue registros completos del historial clínico de las pacientes. La revisión y extracción de la información de las historias clínicas seleccionadas se hizo a partir de los criterios de inclusión establecidos.

Los datos considerados fueron: antecedente que causó el fenómeno de Koebner, edad, síntomas, hallazgos, biopsia y tratamiento recibido.

Se emplearon diferentes técnicas para abordar el problema de LEV. El tratamiento fue individualizado para cada caso; la terapéutica incluyó el láser CO₂ fraccionado para realizar debridación de labios, clítoris, y neovagina; colocación de PRP desde 1 sesión mensual durante un año, hasta de 3 a 10 sesiones cada 21 días; y membranas de Choukroun.

Estas membranas son fibrina rica en plaquetas pura (P-PRF) y fueron utilizada por primera vez por Choukroun en 2001.

Las membranas de Choukroun son consideradas un concentrado de plaquetas de segunda generación.

Es un coágulo de sangre autógeno optimizado, del que se obtiene una membrana de fibrina fuerte, formada por células autógenas y enriquecida con factores de crecimiento y proteínas de la matriz. La PRF puede ayudar a que la piel sane a nivel celular, ya que la fibrina responde positivamente a una lesión ⁽¹⁶⁾.

Los resultados de la serie de casos se presentan en tablas, se utilizaron estadísticos entre ellos: proporción, media y desviación estándar para describir la variable edad en la serie de pacientes.

RESULTADOS

La edad media de las pacientes estudiadas con fenómeno de Koebner que desarrollaron liquen escleroso vulvar fue de 45,60 años, con una variación de 14,72 años. Los rangos de edad oscilaron entre 26 años la paciente de menor edad y 62 la de mayor edad.

En la tabla 1, se presentan los cinco casos de liquen escleroso vulvar confirmados histológicamente fueron precedidos por el fenómeno de Koebner, cuyos antecedentes acompañan el caso de estudio fundamentado en la revisión de las características y patogénesis reportadas en el historial clínico, que permitió describir las características clínicas y la importancia del fenómeno de Koebner aunado al LEV, de allí, que se exponen las posibles bases patológicas para un mejor manejo clínico y tratamiento individualizado de los casos.

En específico se resalta cada antecedente que desarrolló el fenómeno de Koebner y en

consecuencia el LEV. En los casos (C), C-1 y C-5 se reportaron la cirugía previa Labioplastia; en el C-2 el cáncer vulvar, la paciente recibió quimioterapia y radioterapia; El C-3, hubo antecedente de tratamiento químico con ácido tricloroacético y esteroides; y en el C- 4, la paciente fue sometida a Histerectomía, diagnosticándose, además, cáncer de cuello uterino, recibió quimioterapia, radioterapia e implantes de cesio.

Caso/Edad (años)	Síntoma	Hallazgo	Biopsia	Tratamiento
C-1/44	Resequedad vaginal + Dolor vulvar	Labio menor fimosado + Fimosis del clítoris,	LEV	Debridación de labio menor y clítoris con láser CO ₂ + 10 sesiones de PRP
C-2/62	Dolor en región vulvar + Incontinencia urinaria	Vagina cerrada + Uretra estenosada	Cáncer vulvar secundario a LEV	Debridación de labios con láser CO ₂ , con láser + membrana de choukroun + 3 sesiones de PRP
C-3/26	Fisura vulvar recidivante + Resequedad vulvar y dolor urinario	Fisura vulvar	LEV	PRP + láser CO ₂ una sesión mensual por un año.
C-4/58	Resequedad vaginal + Dolor + Ardor	Introito vaginal estenosado + Fisura vulvar y de uretra	LEV	Debridación de labios y configuración de neovagina con láser CO ₂ + 10 sesiones de PRP
C-5/38	Incontinencia urinaria + Ardor + Resequedad vaginal	Labios mayores fimosados + fimosis del clítoris	LEV	Debridación de labios con láser CO ₂ + membranas de choukroun.

*C. caso

Tabla 1. Serie de casos. Liquen escleroso vulvar posterior al fenómeno de Koebner

En esta serie de casos se comprobó la relación clínica manifestada por las pacientes con un predominio de los síntomas resequedad vaginal y dolor en una proporción 4:5, incontinencia urinaria 2:5, por el cual asistieron a la consulta.

Por otra parte, los hallazgos clínicos reportados al momento de realizar el examen ginecológico, se halló adherencias de los labios menores y mayores 3:5; además de la fisura vulvar y fimosis del clítoris 2:5.

El LEV es primordial diagnosticarlo de manera temprana, aunque por sus manifestaciones clínicas y curso de la enfermedad tiende a ser infradiagnosticada, aumentando el riesgo de padecer neoplasias malignas al ser dictaminado de forma tardía.

En la etiopatogenia se ha planteado un origen multifactorial que incluyó entre otros aspectos, los traumáticos, conocidos como el fenómeno de Koebner que se puede desarrollar en sitios donde existe el antecedente de cirugía previa, como labioplastia en los C-1 y C- 5, tratamientos con químicos en C-2, C-3 y C- 4, así como, traumas y otros.

El tratamiento determinado fue particularizado por cada caso, coincidiendo del total de casos, cuatro recibieron factores de crecimiento plaquetario (PRP) y simultáneamente dos membranas de Choukroun, sumado a la tecnología láser CO₂; en número de sesiones indistintas según cada caso.

En general, la proporción de casos 2:5 fueron tratadas con láser CO₂ + 10 sesiones de PRP; asimismo 1:5 igualmente recibió láser CO₂ + 3 sesiones de PRP o una mensual, todas con resultados satisfactorios. En un caso hubo recidivas del cáncer quien posteriormente falleció. Este tipo de tratamiento con factores de crecimiento plaquetario (PRP y PRF) asociado a láser CO₂ ha mostrado una evolución clínica favorable en las pacientes posterior a cada sesión. La combinación de esta terapia, como alternativa terapéutica dio buenos resultados en la mayoría de las pacientes tratadas siendo la proporción 4:5.

DISCUSIÓN

El LEV es una enfermedad inflamatoria crónica, ocurre alrededor de las áreas anogenitales y de la piel dañada; puede aparecer a cualquier edad, aunque la literatura refiere un predominio en mujeres postmenopáusicas.

Su etiología es desconocida, si bien, existen evidencias de que es una enfermedad autoinmune

con base genética; también hay traumatismos cutáneos, exposiciones a químicos o intervenciones quirúrgicas previas que dan lugar a la aparición de nuevas lesiones por fenómeno de Koebner producto del trauma que genera un estímulo común, sin embargo, no todos los tipos de lesión física pueden inducir a un fenómeno de Koebner en el mismo paciente ⁽⁸⁾.

En este fenómeno, la patogénesis aún es poco conocida, y probablemente sea multifactorial; éste ha sido descrito en muchas otras dermatosis bien conocidas como la psoriasis o el vitiligo; siendo el resultado de la reactivación de una enfermedad cutánea subyacente, las lesiones asociadas se tratan de la misma manera que las lesiones primarias.

La presencia del fenómeno de Koebner parece estar relacionada con una rápida progresión de la enfermedad y una menor respuesta al tratamiento ^(6,17).

Los factores desencadenantes incluyen esencialmente trauma físico, estimulación química, estrés mecánico, estimulación iatrogénica y secundaria a infección por patógenos u otras enfermedades.

De ahí, que se debe evaluar el tipo de enfermedad su evolución y selección del tratamiento a fin de determinar si se trata de un fenómeno de Koebner ⁽⁶⁾.

En la bibliografía solo se ha referido entidad con este fenómeno al liquen plano, como enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la piel y las membranas mucosas, aunada al estrés mecánico que puede desencadenar fenómeno de Koebner ⁽¹⁷⁾.

En este orden de ideas, el LEV tiene coexistencia con varios síntomas y factores traumáticos desencadenantes del fenómeno de Koebner, sin embargo, se desconocen investigaciones publicadas en este campo, lo que limita la comparación de los resultados reportados en estudio de caso seriados en el cual se evaluó la efectividad de los factores de crecimiento plaquetario PRP y PRF sumados al láser CO₂ fraccionado, en el tratamiento del LEV posterior al fenómeno de Koebner.

En este estudio de cinco casos, la variación de edad de las pacientes fue $45,60 \pm 14,72$ años; ubicándose valores mínimos y máximos entre 26 y 62 años respectivamente.

En otras investigaciones del LEV, la edad de las pacientes es de 45 a 55 años⁽¹⁸⁾, estos resultados son aproximados a los reportados en este estudio; pero diferentes a la edad media de 53,72 años correspondiente a otros grupos⁽¹⁷⁾.

De acuerdo con lo descrito en la literatura, la edad estudiada en todas las pacientes concuerda con la teoría en la predominancia de aparición del LEV en la peri o postmenopausia. Con este dato se destaca la alerta de posibilidad diagnóstica oportuna en la etapa postmenopáusica propia de comienzo de la enfermedad.

También en nuestro estudio de series de casos se evidenció que predominaron de los síntomas: resequeidad vaginal, dolor vulvar e incontinencia urinaria; a diferencia de otros cuyos síntomas, fueron prurito vulvar y dispareunía⁽¹⁷⁾.

Entre otros hallazgos clínicos reportados como dominantes en nuestras pacientes con LEV posterior al fenómeno de Koebner, fueron las adherencias de los labios (menores y mayores), fisura vulvar y fimosis del clítoris.

Estos resultados solo pudieran explicarse por lo expuesto en la literatura ya que no hay trabajos publicados que refieran este tema de estudio.

En este orden de ideas, el fenómeno de Koebner inducido por traumatismo genera una enfermedad de etiología desconocida como el LEV que puede dividirse en una fase inflamatoria no específica en las mujeres y ocurre alrededor de las áreas anogenitales y de la piel dañada.

Al confirmar el diagnóstico histológico que se trata de un LEV con un antecedente traumático, en este estudio fueron considerados los aportes teóricos para fundamentar su descripción y orientar el tratamiento.

Los hallazgos clínicos apoyaron la localización en una zona o área hipopigmentada en vulva y el ano, con atrofia y zonas purpúreas. Además, de la atrofia y retracción de la vulva, con fusión de los labios menores, clítoris desdibujado, y fimosis del

capuchón, orificio de entrada a la vagina que puede llegar a estenosarse e incluso ocluirse⁽¹⁹⁾.

Todos estos hallazgos fueron evidenciados en las pacientes estudiadas en la serie de casos. En la actualidad no es posible asegurar si el tratamiento médico del LEV posterior al fenómeno de Koebner brinda resultados satisfactorios porque este fenómeno como tal no ha sido estudiado.

Sin embargo, a lo largo del tiempo los tratamientos convencionales utilizados para esta enfermedad han variado sin demostrar eficacia en la curación. Algunos estudiosos de la Ginecología Regenerativa Funcional y Estética han propuesto el uso de otras técnicas no convencionales mínimamente invasivas, como la utilización de factores de crecimiento plaquetario (PRP y PRF) asociado a láser CO₂ fraccionado, como nuevas opciones de tratamiento seguras y eficaces.

El PRP autólogo contiene plaquetas que liberarían factores de crecimiento que reducen la inflamación y son importantes en la modulación de procesos celulares como la proliferación mesenquimal y la síntesis de la matriz extracelular⁽¹⁹⁾.

En nuestra serie de casos se evidenció casi en la totalidad de las pacientes (4:5) que el uso combinado de PRP y PRF en el LEV mejoró los síntomas, la atrofia y la esclerosis de las pacientes que recibieron el tratamiento. Hubo una efectividad con diferentes respuestas favorables según la gravedad de los casos.

Sin embargo, la falta de estudios son una barrera de controversias en la comunidad científica, para dilucidar los mecanismos que subyacen al desarrollo del fenómeno de Koebner y así mejorar los resultados terapéuticos y prevenir la recurrencia de este tipo de patología.

CONCLUSIONES

De acuerdo al objetivo del estudio se concluyó que los resultados apriorísticos relacionados con el uso de terapia combinada con factores de crecimiento plaquetario (PRP y PRF) y láser CO₂ fraccionado para tratar el LEV posterior al fenómeno de Koebner, evidenciaron una evolución favorable posterior al tratamiento, demostrando efectividad en la mejora de la sintomatología y calidad de vida de las mujeres estudiadas.

REFERENCIAS

1. Alvarado-Delgadillo A, Aristimuño-Torres M, Esquivel-Pinto I, Arenas R, Vega-Memije ME, Archer-Dubon C. Liquen escleroso: espectro extragenital en dos casos. *Dermatología CMQ*. 2022; 20(4): 402–406.
2. Stephanie JA, Kreuser-Genis IM. Vulvar lichen sclerosus: Clinical manifestations and diagnosis. *Rev UpToDate*. 2023; 11. En: <https://www.uptodate.com/contents/vulvar-lichen-sclerosus-clinical-manifestations-and-diagnosis>
3. Amores-Martín E, Iglesias-Sancho M, Fernández-Figueras MT. Vasculitis leucocitoclástica manifestada como fenómeno de Koebner. *Reumatología Clínica*. 2020;16(4): 308–309. En: <https://www.reumatologiaclinica.org/es-vasculitis-leucocitoclastica-manifestada-como-fenomeno-articulo-S1699258X18300937#:~:text=El%20fen%C3%B3meno%20isom%C3%B3rfico%20de%20Koebner,la%20dermatosis%20preexistente1%2C2>.
4. Narváez-Salazar M, Gabasa-Gorgas L, Espiau-Romera A, Giménez-Molina C, Peña Dieste-Pérez AM, Ruiz-Campo L. Liquen plano, variante pápulo-escamosa o clásica: afectación vulvar y extragenital. *Ginecol. obstet. Méx*. 2020; 88(9): 632–637. En: <https://doi.org/10.24245/gom.v88i9.4166>.
5. Okamoto T, Ogawa, Kinoshita M, et al. "La liberación de ATP inducida por estiramiento mecánico de los queratinocitos desencadena el fenómeno de Koebner en la psoriasis". *J. Dermatol Sci*. 2021; 103 (1): 60–62. Doi: [10.1016/j.jdermsci.2021.06.001](https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2021.06.001)
6. Boyd AS, Neldner KH. La respuesta isomórfica de Koebner. *Int J Dermatol*. 1990; 29 (6): 401–410. En: Doi: [10.1111/j.1365-4362.1990.tb03821.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-4362.1990.tb03821.x).
7. Sagi L, Trau H. El fenómeno Koebner. *Clínica Dermatológica*. 2011; 29 (2): 231–236. Doi: [10.1016/j.clindermatol.2010.09.014](https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2010.09.014).
8. Pérez-López I, Garrido-Colmenero C, Blasco-Morente G, Tercedor-Sánchez J. Fenómeno de Koebner en un paciente con liquen escleroso tras picadura de medusa: una morfología excepcional. *Actas Dermosifiliogr*. 2015; 106 (3): 238–239. Doi: [10.1016/j.ad.2014.08.003](https://doi.org/10.1016/j.ad.2014.08.003).
9. Vegas K, Duno T. Liquen escleroso vulvar tratado con aceite ozonizado: a propósito de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2024; 2(1): 49–52. Doi: <https://zenodo.org/records/10576740>.
10. Gastón-Gómez C. Actualización en liquen escleroso vulvar en población adulta. *Revista Médica Sinergia*. 2022; 7 (8): e853.
11. Hinojal TI, Zamorano AB, Martínez MMÁ. Revisión del tratamiento actual del liquen escleroso vulvar. *Arch Inv Mat Inf*. 2020;11(2):82–90. En: <https://dx.doi.org/10.35366/101555>.
12. Alemán-Martínez T, León-Gutiérrez O, Hernández-Alemán E, Guzmán-López DM, Álvarez-Hernández A. Caracterización de las pacientes con diagnóstico de liquen escleroso vulvar. *Rev Ciencias Médicas* 2023; 27(5): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942023000600025&lng=es.
13. Krapf J, Mitchell L, Holton M, Goldstein A. Vulvar lichen sclerosus: current perspectives. *International journal of women's health*. 2020; 11–20.
14. Renaud A, Mejía B. Embarazo efectivo posterior al uso de PRP en paciente portadora de liquen escleroso, a propósito de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(2): 81–83. Doi: [10.5281/zenodo.82263](https://doi.org/10.5281/zenodo.82263).
15. Behnia-Willison F, Pour NR, Mohamadi B, Willison N, Rock M, Holten IW, O'Shea R, Miller J. Use of Platelet-rich Plasma for Vulvovaginal Autoimmune Conditions Like Lichen Sclerosus.

Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016; 23;4(11):
e1124. Doi: 10.1097/GOX.0000000000001124.
PMID: 27975027; PMCID: PMC514249.

16. Salgado-Peralvo Á, Salgado-García Á, Arriba-Fuente L. Nuevas tendencias en regeneración tisular: fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac 2017; 39 (2): 91–98. En: <https://dx.doi.org/10.1016/j.maxilo.2016.03.001>.

17. Zhang X, Lei L, Jiang L, Fu C, Huang J, Hu Y, Zhu L, Zhang F, Chen J, Zeng Q. Characteristics and pathogenesis of Koebner phenomenon. Exp Dermatol. 2023 Apr; 32(4):310–323. Doi: 10.1111/exd.14709.

18. Perez-Lopez FR, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Lambrinouadaki I, Rees M, et al. EMAS clinical guide: vulvar lichen sclerosus in peri and postmenopausal women. Maturitas. 2013; 74(3): 279–82.

19. Ortiz L. Liquen escleroso vulvar: Estudio descriptivo epidemiológico, clínico e histológico de las pacientes de una consulta monográfica de dermatología ginecológica. Universidad Complutense de Madrid. Memoria para optar al Grado de Doctor. Madrid. 2021. 16–22.

Cómo citar este manuscrito.

Mojica-Palacios LM, Galvez-Trabanino B, Orjuela-Castillo T, Renaud R. Liquen escleroso vulvar posterior al fenómeno de Koebner, una serie de casos. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(1): 45–54. Doi: 10.5281/zenodo.14096716